

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Бобоева Шахло Фарходовна

34-я общеобразовательная школа

учитель начальное образование

Аннотация: Русский язык – один из важнейших учебных предметов в общеобразовательной школе, и уровень профессионализма учителя начальных классов во многом определяется тем, насколько он овладел методикой преподавания этого предмета. В данной статье рассматриваются методика обучения грамоте в начальном образовании.

Ключевые слова: Начальное образование, педагог, русский язык, чтение и письмо, темы и отдельные уроки, педагогический опыт.

Введение

В ходе профессиональной подготовки педагогов начального образования решаются задачи формирования у студентов готовности и способности осуществлять процесс начального языкового образования, использовать современные научно обоснованные методы, приемы, формы и средства обучения для достижения планируемых результатов как в сфере личностного развития школьников, так и в сфере усвоения ими знаний, умений и навыков по языку и речи. В результате изучения методики начального языкового образования студент должен:

1) знать задачи, содержание, способы и средства обучения русскому языку в начальной школе;

2) уметь планировать изучение темы и отдельные уроки, обоснованно выбирая методы, приемы и средства обучения в соответствии с поставленной целью, и реализовать намеченную

программу при проведении урока;

3) знать типичные затруднения учащихся в овладении языком и речью и уметь планировать работу по их предупреждению и преодолению;

4) уметь оценивать результативность обучения языку и речи;

5) иметь представление об актуальных проблемах методической науки и практики, о различных методических системах обучения языку; уметь анализировать и оценивать педагогический опыт в области преподавания русского языка в начальной школе.

Чтение и письмо – виды речевой деятельности, связанные с фиксированной с помощью графических знаков речью. Для того чтобы читать и писать, ребенку необходимо вначале освоить систему графических знаков и научиться воссоздавать звучание по графическим знакам (при чтении) или фиксировать звучание с их помощью (при письме). Автоматизированное (т.е. уже не требующее осознания) умение правильно озвучить текст, записанный в определенной графической системе, – это **навык чтения**. А **навык письма** – это автоматизированный компонент письменной речи, обеспечивающий перевод звучащей речи в графические знаки.

В период обучения грамоте формирование у первоклассников навыков чтения и письма осуществляется в неразрывной связи, что обусловлено общностью психологического содержания этих видов деятельности при их противоположной направленности: при чтении – от восприятия графических знаков к смыслу читаемого, при письме – от смысла к начертанию графических знаков.

Навык чтения

Главной целью читающего является понимание содержания текста и осмысление читаемого, а пишущего – передача своих мыслей, чувств читателю. Навыки чтения и письма являются не целью, а средством ее

достижения, и это обстоятельство нужно иметь в виду учителю при организации процесса обучения гра-

моте. Чем скорее дети будут в состоянии осознать и осуществить эту цель – понимание текста или передачу собственных мыслей, – тем успешнее будут формироваться и навыки чтения и письма. С другой стороны, высокий уровень владения технической стороной чтения и письма является условием успешного осуществления этих видов деятельности, и нельзя умалять значения специальной работы над навыками чтения и письма, особенно на начальной ступени обучения, нужно только сделать эту работу для учащихся внутренне мотивированной.

Методика обучения чтению строится на понимании психологического содержания процесса чтения и закономерностей его формирования. Процесс чтения осуществляется при взаимодействии механизмов зрительного восприятия графических знаков, произношения того, что передано с помощью этих графических знаков, слухового восприятия и понимания прочитанного.

Качество чтения зависит как от сформированности каждого из этих механизмов, так и от степени их взаимодействия при чтении. Их синтез, т.е. одновременное осуществление восприятия, произнесения и понимания читаемого, и направленность внимания читающего на смысловую обработку читаемого характеризуют хорошего чтеца, овладевшего навыком чтения.

Показателями сформированности навыка чтения являются:

1) *правильность*, т.е. безошибочность и плавность воспроизведения звуковой стороны текста;

2) *беглость*, т.е. такой темп чтения, который обеспечивает наилучшее понимание читаемого (для чтения вслух от 50-60 до 150-180

слов в минуту);

3) *сознательность*, которая предполагает ту или иную степень понимания читаемого в зависимости от этапа овладения чтением;

4) *выразительность*, т.е. использование при чтении вслух интонационных средств для передачи смысла читаемого.

Однако достижение такого результата – правильного, сознательного чтения в хорошем темпе, когда все внимание сосредоточено на смысле читаемого и не отвлекается на процесс его озвучивания, – требует определенного времени и постоянных упражнений. В длительном процессе овладения чтением ученые выделяют три этапа (Т. Г. Егоров).

Основная учебная литература:

1. Львов М. Р., Горецкий В. Г., Сосновская О. В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. М., 2007 (2000).
2. Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах. М., 1987.
3. Русский язык: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 2011 (2005).
4. Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения / Под ред. М. С. Соловейчик. М., 2000 (1994).
5. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова, С. В. Плотникова, В. А. Шуритенкова. М., 2011.
6. Для осуществления самоконтроля при самостоятельном изучении отдельных вопросов программы целесообразно также пользоваться следующими методическими пособиями:
7. Зиновьева Т. И., Курлыгина О. Е., Трегубова Л. С. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных классах. М., 2007.

8. Русский язык в начальных классах: сборник методических задач /
М. С. Соловейчик, О. В. Кубасова, Н. С. Кузьменко, О. Е. Курлыгина. М.,
1999.